

**HUQUQBUZARLIKLARDAN JABRLANUVCHILARGA YORDAM
KO'RSATUVCHI IXTISOSLASHTIRILGAN MUASSASALAR FAOLIYATINING
TASHKILY ASOSLARI**

Abduhalilov Hojiakbar Dilmurod o'g'li¹

Ergashev Jo'rabek Baxromjon o'g'li²

IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544703>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston qonunchiligiga asoslangan holda, huquqbuzarlikdan jabrlangan shaxslarga yordam ko'rsatuvchi muassasalar faoliyatini takomillashtirish masalalarini o'rganishga bag'ishlangan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, "Xuquqbuzarlikdan jabrlangan shaxslarning himoyasi bizning davlatimizning eng muxim vazifalaridan biridir". Mazkur maqola muassasalar faoliyatidagi mavjud muammolarni taxlil qilish, ularni yaxshilash usullarini aniqlash va taklif etish orqali jabrlanuvchilarga ko'rsatilayotigan xizmatlarni samarili qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Xuquqbuzarlik, jabrlanuvchi, fuqaro, jinoyat, muassasalar, konunchilik, shaxs, ijtimoiy ximoya, yordam ko'rsatish, markazlar.

Annotation: This article is dedicated to studying the improvement of the activities of institutions that provide assistance to victims of offenses based on Uzbekistan's legislation. According to President Shavkat Mirziyoyev, "The protection of victims of offenses is one of the most important tasks of our state." The article aims to analyze existing problems in the activities of these institutions, identify and propose ways to improve them, and enhance the effectiveness of services provided to victims.

Keywords: Offense, victim, citizen, crime, institutions, legislation, individual, social protection, assistance, centers.

Huquq nazariyasida “huquqbuzarlik” deganda, jamiyat uchun xavfli boʻlgan qilmish (harakat yoki harakatsizlik), boshqa manbada esa huquqbuzarlikka jamiyatda oʻrnatilgan va qonun asosida belgilangan tartib yoki umuman ijtimoiy yashash qoidalarini buzish deb taʼrif berilgan.¹ Ushbu taʼriflardan kelib chiqqan holda huquqbuzarliklar ijtimoiy xavfi va uni sodir eganlik uchun javobgarlikni belgilovchi huquq sohasiga asosan:

- a) fuqaroiy;
- b) intizomiy;
- v) maʼmuriy;
- g) jinoiy turlarga ajratiladi²³.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatmoqdaki, “huquqbuzarlik” tushunchasi turlicha talqin qilinadi.

“Huquqbuzarliklar profilaktikasi toʻgʻrisida”gi qonunda “huquqbuzarlik – sodir etilganligi uchun maʼmuriy yoki jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan aybli gʻayrihuquqiy qilmish (harakat yoki harakatsizlik) deb taʼrif berilgan.

Ayrim tadqiqotlarda “huquqbuzarlik (sodir etilganligi uchun maʼmuriy yoki jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan, aybli gʻayrihuquqiy harakat yoki harakatsizlik” deb taʼrif ilgari surgan.

Tadqiq etilgan fikrlarga qisman qoʻshilgan holda shuni aloxida taʼkidlash joizki, maʼmuriy huquqbuzarlikdan jinoyat aloxida belgisiga koʻra yaʼni ijtimoiy havfliligiga koʻra ajralib turadi. Bizningcha “Huquqbuzarlik” tushunchasiga taʼrif berishda uning tarkibi, elementlari hamda aloxida belgilari eʼtiborga olinishi maqsadga muvofiqdir.

¹ Oʻzbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi toʻgʻrisida»gi qonuni // URL: [http://www.lex.uz.](http://www.lex.uz;);

2. Oʻzbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi toʻgʻrisida»gi qonuni // URL: <http://www.lex.uz.>;

Ta'kidlash joizki, ayrim kriminolog olimlar o'z tadqiqotlarida huquqbuzarlik bilan bog'liq tushuncha tor ma'noda qo'llanilgan. Shuning uchun, ushbu masala ilmiy asosga ega aniqlikni talab etadi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi – huquq-tartibotni saqlash hamda mustahkamlash, huquqbuzarliklarni aniqlash, ularga barham berish, shuningdek huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish maqsadida qo'llaniladigan huquqbuzarliklar umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasining huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlari tizimi⁴. Yuqoridagi profilaktik chora-tadbirlarni to'g'ri tashkil etilishi jinoyatlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Professor I. Ismailov ta'kidlaganidek, jinoyatlarning oldini olish shunisi bilan afzalki, bu faoliyatga jinoyat sodir etgan shaxsning jazolanishi muqarrarligini ta'minlash uchun sarflanadigan ancha kam xarajat qilinishi bilan bir vaqtda, insonni, ayniqsa yoshlarni jamiyatda o'z o'rnini topishga, hayotda atrofidagi yaqin kishilari, boshqa insonlar va jamiyat uchun foydali bo'lgan faoliyat bilan shug'ullanishga undaydi hamda uni amalga oshirishda ko'maklashadi⁵.

– Ta'kidlash joizki, hozirda huquqbuzarliklar profilaktikasi tizmining asosiy vazifalaridan biri jamiyatda xavfsizlikni ta'minlash xususan, aholining tinchligini, osoyishtaligini saqlash, har bir hududda barqarorlikni ta'minlash, fuqarolarning erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ya'ni hayoti, sog'lig'i, sha'ni va qadr-qimmatini, mol mulkini turli xil ko'rinishdagi tajovuzlardan himoya qilishdir.

⁴O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 iyuldagi «Ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek, oilaviymaishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimi takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida» gi PQ-3827-son qarori //URL:<http://www.lex.uz>;

⁵ Ismailov I. Jinoyatchilikda uyushganlik: nazariya va amaliyot muammolari. – t.: o'zbekiston respublikasi iiv akademiyasi, 2021. – 168 b.

– O'tgan davr mobaynida mazkur tizimning faoliyati to'g'ri va samarali yo'lga qo'yilishi natijasida amalga oshirilishi ta'minlangan choratadbirlar o'zining ijobiy samarasini bera boshladi. Ayniqsa quyidagilarga e'tibor kuchaytirildi:

– respublikada istiqomat qilayotgan fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularni turli mazmundagi murojaatlarini milliy va ma'naviy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analardan kelib chiqqan holda hal qilish;

– fuqarolarning huquqiy madaniyati va ijtimoiy faolligini oshirish;

– ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, oilada va mahallalarda tinch-osoyshta, hamjihatlikda yashash, oilaviy nizolarni tinch yo'l bilan hal etish;

– yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash;

– aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini milliy va ma'naviy qadriyatlarimizga tayangan holda keng targ'ib etish orqali ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, hududda ma'naviy asoslarni mustahkamlash, tarixan tarkib topgan milliy va ma'naviy qadriyatlarimiz, an'ana va urfodatlarimizni asrab-avaylash;

– xalqimiz, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga ona Vatanga muhabbat, milliy istiqloq g'oyasiga sadoqat ruhini singdirish;

millatlararo do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlash borasida o'tkazilayotgan ommaviy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy va tarbiyaviy tadbirlarning amalga oshirish;

hududlarda aniq yo'naltirilgan asosda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash.

Biroq shuni alohida ta'kidlash joizki, bugungi kunda butun dunyo muammosiga aylangan diniy ekstremizm, terrorizm, odam savdosi,

narkobiznes, qurol-yaroq savdosi kabi halqaro jinoyatchilikning avj olishi butun jamiyat xavfsizligiga, barqarorlikka, olib borilayotgan tub islohotlarga, fuqarolarning hayoti, sog'lig'i va boshqa konstitutsiya-viy huquq va erkinliklariga katta xavf tug'dirayotganligi hech kimga sir emas. Hozirda diniy ekstremistlar jinoyatchilikning eng jirkanch shakllaridan biri – terrorizmdan foydalanmoqda. Buning natijasida halqaro miqqiyosdagi notinchliklar yuzaga kelib, insoniyat deb atalmish biologik mavjudotning boshiga turli balo-qazolarni solmoqda. Natijada ushbu turdagi halqaro jinoyatchilikdan har yili millionlab fuqarolar jabrlanmoqda, shuningdek ularning soni kundan kun ortib bormoqda. Misol tariqasida birgina odam savdosi jinoyatining xalqaro ekspertlarning ma'lumotlariga qaraganda, har yili dunyo miqyosida 2 million 700 ming kishi qurboniga aylanadi. Ushbu jinoyatchilikdan tushadigan noqonuniy daromad 7 milliard AQSH dollarini tashkil qilmoqda. Dunyo miqyosida har yili 600 mingdan 800 ming nafargacha ayollar va bolalar aldov yo'li bilan chet ellarga olib ketilib sotiladi. Ayniqsa, odam savdosi jinoyatidan jabrlanganlarning 80 foizini ayollar yoki yosh bolalar tashkil etayotgani tashvishli holdir.

Bundan tashqari, respublikamizning ayrim mintaqalarida sodir etilayotgan og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar, jumladan qasddan odam o'ldirish, qasddan badanga shikast yetkazish, nomusga tegish, bosqinchilik, bezorilik, talonchilik, o'g'rilik, firibgarlik, tovlamachilik, transport vositasini o'g'irlash, transport vositasini olib qochish bilan bog'liq jinoyatlarning sodir etilishi natijasida fuqarolarga mazkur turdagi jinoyatlardan jismoniy, ma'naviy yoki mulkiy zarar yetkazilmoqda.

Fuqarolarning turli tajovvuzlardan ximoya qilish davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, istiqlol yillarida aholini huquqbuzarliklardan jabrlanishining oldini olishga qaratilgan tizim yaratilib, bunga mas'ul bo'lgan vakolatli davlat organlari aniq belgilandi. Shuningdek, mazkur organlarning faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy baza yaratildi.

Xususan, «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida», «Terrorizmga qarshi kurash to'g'risida», «Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida», «Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida», «Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida», «Ichki ishlar organlari to'g'risida», «Tezkorqidiruv faoliyati to'g'risida», «Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida», «Ijtimoiy sheriklik to'g'risida», «Ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risida», «Jamoatchilik nazorati to'g'risida»gi qonunlarning qabul qilinishi huquqbuzarliklar profilaktikasini samarali tashkil etishga va bu orqali fuqarolarning turli huquqbuzarliklardan jabrlanishini oldini olishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bevosita huquqbuzarliklar profilaktikasini takomillashtirishga doir qaror va farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va boshqa bir qator normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi ham shular jumlasidandir.

O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 may kunidagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonunida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi subyektlar, ularning asosiy faoliyat yo'nalishlari hamda huquqbuzarliklarning umumiy, maxsus, yakka tartibdagi profilaktikasi bilan bir qatorda huquqbuzarliklardan jabrlanishning oldini olishga qaratilgan huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi, uni amalga oshirish chora-tadbirlari, huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatuvchi ixtisoslashtirilgan muassasalarni tashkil etish tartibi belgilab berilgan. Mazkur qonunning qabul qilinishi natijasida huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi birinchidan, qonuniy asosga ega bo'ldi, ikkinchidan profilaktikaning ushbu yo'nalishini amalga oshirish va unda ishtirok etishga vakolatli subyektlar hamda ularning vazifalari aniq belgilab berildi, uchinchidan huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasi chora-tadbirlari shakllandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 sentabrdagi "Aholiga ijtimoiy xizmatlar va yordamlar ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish

chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-319-son qarori asosan huquqbuzarliklardan jabrlanganlarga yordam ko'rsatishning hququqiy soslari va yo'nalishlari tashkil etilgan. Shuningdek «Inson» ijtimoiy xizmatlar markazlari va mahallalarda ijtimoiy xodimlar faoliyatini yo'lga qo'yish bilan bog'liq jarayonlarni qamrab oluvchi tegishli.

Hukumat qarorlari va Quyidagi kompleks choralarni amalga oshirish nazarda tutiladi: ichki ishlar organlarining muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlari faoliyatini qayta ko'rib chiqish orqali boshpanalar (shelterlar) tashkil qilish va muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlariga «Inson» ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan joylashtirish tartibini ishlab chiqish va Muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar doirasini kengaytirish ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini protez-ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari bilan ta'minlash tartibini tubdan takomillashtirish;

zamonaviy protez-ortopediya buyumlari va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlash jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish;

protez-ortopediya buyumlari va reabilitatsiya vositalarini yetkazib beruvchi subyektlarni rag'batlantirish tizimi;

Ijtimoiy himoya AT tizimiga integratsiya qilinadigan elektron ma'lumotlar bazalari va idoralararo ma'lumotlar almashinuvi ro'yxati tasdiqlanishini ta'minlasin.

Yuqorida ta'kidlanganlar huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasini faoliyatini samarali tashkil etilishini ta'minlashga xizmat qiluvchi o'ziga xos yutuqlardir. Biroq ushbu yutuqlar bilan bir qatorda muayyan kamchilik va muammolar ham mavjud bo'lib, bu holat mazkur yo'nalishni amalga oshirishga vakolatli ayrim mansabdor shaxslarning huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasini tashkil etish soxasida ko'zga tashlanadi, shuningdek aholining o'z haq-huquqlarini hamda qonunlardagi huquqiy kafolatlarni bilmasliklari

natijasida muayyan turdagi huquqbuzarliklardan jabrlanishida namoyon bo'lmoqda.

Shu vaqtga qadar huquqbuzarliklar profilaktikasida muhim va eng dolzarb masala bo'lgan, shuningdek huquqbuzarlik sodir etilishida o'ziga xos

rolga ega bo'lgan huquqbuzarliklardan jabrlanuvchi, jabrlanishga moyil hamda xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra jabrlanish ehtimolida bo'lgan shaxslarni aniqlash, ularni hisobga olish, ularga nisbatan profilaktik mazmundagi chora-tadbirlarni qo'llash bilan bog'liq masalalarga yetarlicha e'tibor berilmadi, desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Shu boisdan, huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasining umumiy, maxsus va yakka tartibdagi turlardan o'zaro farqlash, huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi chora-tadbirlarining samarali tizimini ishlab chiqish, huquqbuzarliklardan jabrlanish sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, jabrlanuvchilarning hisobini yuritish mexanizmini yanada jonlantirish, tahlil qilish va bartaraf etilishini ta'minlash mexanizmini yaratish, huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasi bo'yicha qonunchilik normalari, ularni qo'llash amaliyoti bilan bog'liq muammolarning ilmiy yechimini topish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T., «O'zbekiston», 2021. – 56 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.–
3. T,»O'zbekiston»,2021.–48 b.

4. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // URL: <http://www.lex.uz;>
5. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi // URL: <http://www.lex.uz;>
6. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonuni // URL: <http://www.lex.uz;>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 iyuldagi «Ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek, oilaviymaishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimi takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida» gi PQ-3827-son qarori //URL:<http://www.lex.uz;>
8. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2017 yil 25 avgustdagi «Ichki ishlar organlari tomonidan huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqida»gi 191-son buyrug'i // URL: <http://www.lex.uz;>
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 sentabrdagi «Aholiga ijtimoiy xizmatlar va yordamlar ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-319-sonli qarori.
 - a. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 iyundagi «Aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-82-son Farmoni.
10. O'zbekiston Respublikasining 2024 yil 14 noyabr kunidagi O'RQ-996-sonli «Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida»gi qonuni.
11. Ismailov I. Jinoyatchilikda uyushganlik: nazariya va amaliyot muammolari. – t.: o'zbekiston respublikasi iiv akademiyasi, 2021. – 168 b.
12. Saitkulov K.A. Ichki ishlar organlari profilaktika xizmatlarining fukarolik jamiyati institutlari bilan hamkorligini tashkil etish: o'kuv-amaliy

ko'llanma / yuridik fanlar doktori, prof. I. Ismailovning tahririda. – t:
o'zbekiston respublikasi iiv akademiyasi, 2022. – 123 b.